

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY DASTURLARDAN FOYDALANISH

S.G'. Haitova
H.F. Nasimov
A.M. Bozorova

Navoiy davlat pedagogika institute talabalari
Ilmiy rahbar **Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi**

Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyoti o'qituvchining ijodkor bo'lishini, fanning muhim muamolari yuzasidan erkin fikr yurita olishi, fan yutuqlarini o'quvchilarga yetkaza olishini va o'quvchilarning ham ijodiy fikrlashga, tadqiqot ishlariga o'rgata olishini talab qiladi. Yulduzlar osmonining harakati uning mavsumlar bo'yicha o'zgarishi, Oyning turli fazalarida ko'rinishi, Quyosh va Oyning tutilishlari va yulduzlarning uchishi hodisalarini biz astronomiya kursida o'rganamiz.

Astronomiya kursining o'quv dasturida, uning barcha bo'limlari va zamonaviy yutuqlari haqidagi asosiy bilimlar mazmuni o'rin olgan. Quyosh sistemasining tuzilishi va osmon jismlarining harakati, sayyoralarning Quyosh atrofidagi harakati shular jumlasidandir. Amaliy astronomiya bo'limi osmon koordinatalari, osmon jismlarining harakatlari, kuzatuv joyining geografik koordinatalarini topishga yordam beradi.

Astronomiya kursini o'qitish jarayonida, har bir bo'lim uchun o'tkazilishi zarur bolgan kuzatishlarning tizimi kiritilgan. Kuzatish ishlarini tashkil etish va uni o'tkazish vaqtini o'qituvchining o'zi tanlashi kerak bo'ladi. Kuzatish ishlarini olib borishda imkon qadar astronomik tajriba maydonlarida tashkil etilishi bu kuzatishning samaradorligini oshiradi.

Umumiy astronomiya kursi o'quvchilarda osmon jismlarining harakatlari, fizikaviy tabiatlari va ular bilan bog'liq hodisalar bo'yicha ilmiy dunyo qarashni kengaytirishni maqsad etadi. O'quvchilarni astrometriya asoslari, osmon mexanikasi va nazariy astronomiya elementlari, Quyosh sistemi jismlarining tabiati, yulduzlar astronomiyasining asoslari, ularning masofalari va o'lchamlari, massalari va temperaturalarini topish metodlari bilan tanishtiradi.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Astronomiya kursini o'qitishda o'quvchilarga berilayotgan bilim, ko'nikma va malakalarini to'liq tushinib olishi, fikrlash doirasida analiz etishi va sintezlashi nazariy va amaliy bilimlarini kengaytirishi kerak bo'ladi. Hozirgi texnologiya rivojlangan davrda berilayotgan bilim ko'nikma va malakalarini to'liq rivojlantirish maqsadida maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Jumladan, Solar Walk Free, SkySafari, Sky Map va Stellarium dasturlarini keltirsak bo'ladi. Bu dasturlarni uzliksiz ta'lim tizimining umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari va o'quvchilari, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va talabalari va boshqa astronomiyaga qiziquvchi insonlar foydalanib o'z bilim ko'nikmalarini mustahkamlashi mumkin bo'ladi.

Solar Walk Free dasturi

Sky Safari dasturi

Bu dasturlardan foydalanish bilan birga faqat Quyosh, Oy, Yer, sayyoralar va ularning yo'ldoshlari, meteoritlar va tumanliklar haqidagi bilimlarni egallab qo'ymasdan chet tillarida ham o'z bilimlarini mustahkamlab boradi. Ya'ni bu dasturlar Ingliz tili va Rus tillarida ish bajaradi. Kuzatishlar jarayonida tajiriba olib borayotgan o'quvchining shu tildagi bilimi mustahkamlanib boradi.

Sky Map dasturi

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Stellarium dasturi

Xulosa qilib aytganda, astronomik kuzatishlar jarayonida bu dasturlardan foydalanish tajiribaning samaradorligini oshiradi. Sababi, biz bu dasturlar orqali astronomik kuzatishlarni tashkil qilsaq yulduzlarning siljishi va ravshanligi singari xarakteristik kattaliklarni aniq hisoblashda va sayyoralarning harakatlarini kuzatishda aniq natijaga erisha olamiz deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Djorayev, B.Sattarova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. 4-§ 197-b. Toshkent. Fan va texnologiya. 2015.
2. Vapoyevna, N. U. (2022). METHODS OF DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES OF STUDENTS OF THE 8TH GRADE THROUGH TEXT TYPES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1242-1425.
3. Vapoyevna, N. U. (2022, May). THE USE OF MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCES IN THE 8TH GRADE SYUENTS. In *Conference Zone* (pp. 278-279).

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

4. Akhmadalievich, T. K. (2021). Ivan Bunin's Orientalism. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 1-10.
5. Топволдиев, К. А. (2021). ВОСТОЧНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ. *Составители*, 66.
6. Двинятина, Т. М. (2021). СТИХОТВОРЕНИЯ ИА БУНИНА ИЗ КНИГИ «ХРАМ СОЛНЦА»(1917): КОНТЕКСТ И КОНСПЕКТ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ЛИРИКИ. In *ИА БУНИН И ЕГО ВРЕМЯ: КОНТЕКСТЫ СУДЬБЫ-ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА* (pp. 890-899).
7. XUSANOVA, M. R. A. (2021). THE USE OF EXPRESSIVE PHONETIC MEANS IN FARIDA AFROZS WORKS. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 642-645.
8. Xusanova, M. R. A. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ-ПРИЗНАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-1), 125-130.
9. Xusanova, M. R. A. (2021). THE USE OF ARCHAISM IN THE WORKS OF FARIDA AFROZ. *Theoretical & Applied Science*, (4), 252-254.
10. Hojaliyev, I., & Shodiyeva, A. EXTRALINGUISTIC SIGNS OF THE OFFICIAL STYLE.
11. Shodiyeva, A. (2022, November). RASMIY USLUBNING EKSTRALINGVISTIK BELGILARI. In *E Conference Zone* (pp. 65-68).
12. Jurayeva, E. E. (2023). ARCHITECTURE OF TASHKENT REGISTON SQUARE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(1), 190-203.
13. Elmuradovna, J. E. . (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 247-252. <https://doi.org/10.47494/mesb.2021.18.878>
14. Avramenko, I. A. Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Foreign Languages. Research interests: history of English literature, narratology, theory of novel. E-mail: iavramenko@ hse. ru. *Новый филологический вестник*, 105.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

15. R. Ishmukhammadov, A. Abduqodirov, A. Pardaev. Ta'limda innovacion texnologiyalar. Toshkent. Fan va texnologiya. 2015.
16. G.E. Karlibaeva, N.S. Matjanov. Fizika va astronomiya oqituv metodikasi. Toshkent. Fan va texnologiya. 2017
17. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.SolarWalkFree&hl=ru&gl=US>
18. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simulationcurriculum.skysafari5&hl=ru&gl=US>

